

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: PERIODISMO ESPECIALIZADO Tipología: OBLIGATORIA Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN Curso: 3 Lengua principal de impartición: Español Uso docente de otras lenguas: Página web:	Código: 16323 Créditos ECTS: 6 Curso académico: 2021-22 Grupo(s): 30 Duración: Primer cuatrimestre Segunda lengua: Inglés English Friendly: N Bilingüe: N
---	--

Profesor: LUIS MAURICIO CALVO RUBIO - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.07	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		luismauricio.calvo@uclm.es	
Profesor: JOSE REIG CRUAÑES - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Edificio Polivalente. 2.06	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	4778	Jose.Reig@uclm.es	

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

La comunicación Periodística Especializada, o Periodismo Especializado, se ha ido imponiendo como una rama del periodismo que se define por su temática tanto como por su metodología. Aunque el debate sobre su caracterización académica sigue aún abierto, hay consenso respecto a la estrecha relación que este periodismo mantiene con la problemática científica y con las estrategias para su adecuada transmisión. Igualmente hay acuerdo en que el periodismo especializado requiere, no sólo dominio del campo de conocimiento de que se trate y, por tanto, una formación complementaria a la puramente comunicológica, sino también una especial relación con las fuentes, las rutinas de trabajo y hasta una actitud distinta ante la propia información. A todo ello es preciso agregar lo que constituye la seña de identidad de esta rama del periodismo, la aplicación del método científico a la investigación y la comunicación.

Vehiculado a través de secciones propias dentro de los diarios información general, semanarios o programas audiovisuales, el periodismo especializado tiene el deber de contextualizar y divulgar saberes específicos de interés general, promoviendo así la democratización del conocimiento. De modo sólo aparentemente paradójico, el periodismo especializado contribuye a reducir el efecto del exceso de especialización del mundo actual, difundiendo y dando transversalidad a los saberes especializados. Para ello recurre a los procedimientos y técnicas del periodismo de investigación, de precisión y de datos que proporcionan las herramientas, fuentes y estrategias discursivas apropiadas a la comunicación del conocimiento.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
E10	Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

Desarrollar las capacidades de precisión y rigor periodístico basados en el uso adecuado de la investigación, las fuentes y expertos, los hechos y los datos de la realidad.

Evaluar críticamente las fuentes especializadas y expertas, y seleccionarlas en función de su rigor y credibilidad.

Distinguir formatos especializados y áreas temáticas.

Elaborar piezas periodísticas en los géneros propios de la especialización temática y metodológica: noticia, reportaje y entrevista adaptándolos a su público particular.

Distinguir y analizar trabajos periodísticos de investigación.

Identificar, seleccionar, interpretar y descubrir asuntos de interés público susceptibles de tratamiento periodístico especializado.

Localizar, seleccionar y contrastar fuentes informativas, teniendo en cuenta sus tipos y modos de trabajo.

Aprender a relacionarse adecuadamente con las fuentes de acuerdo con principios deontológicos y de ética periodística

6. TEMARIO

Tema 1: La información periodística especializada

Tema 2: Las fuentes periodísticas

Tema 3: Lenguaje, géneros y metodología

Tema 3.1 EL método de la ciencia

Tema 3.2 El lenguaje y las guías de estilo

Tema 4: Periodismo de investigación

Tema 5: Periodismo científico y de salud

Tema 6: Periodismo Cultural y Social

Tema 7: Periodismo de Precisión y Datos

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Combinación de métodos	E01 E03 E17 G02	1.2	30	N	-	Clases teóricas y lectura y análisis de piezas de periodismo especializado
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA]	Aprendizaje basado en problemas (ABP)	E04 G10	1.2	30	S	N	Elaboración de piezas de periodismo especializado
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL]	Resolución de ejercicios y problemas	G02 G10	1.2	30	S	N	Resolución de problemas vinculados con la producción de contenidos especializados
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E18 G08 G09	1.2	30	S	N	Preparación cooperativa de proyectos de periodismo especializado
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Autoaprendizaje		1.2	30	N	-	Trabajo individual, lecturas recomendadas, análisis de textos, estudios de caso y preparación de prueba final
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4							Horas totales de trabajo presencial: 60
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6							Horas totales de trabajo autónomo: 90

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Otro sistema de evaluación	0.00%	50.00%	La prueba final (Examen o Trabajo omnicompreensivo)
Elaboración de memorias de prácticas	30.00%	15.00%	Reportaje de periodismo especializado
Portafolio	35.00%	15.00%	Prácticas vinculadas al temario de la asignatura
Presentación oral de temas	35.00%	20.00%	Presentación audiovisual de casos de investigación
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

La nota final de la asignatura se compone de las calificaciones de las distintas entregas vinculadas al portfolio (35%), las prácticas que se realicen durante el cuatrimestre (30%), la presentación en platós de casos de investigación (35%).

En las pruebas escritas y las prácticas se tendrán en cuenta los criterios de la Facultad de Comunicación sobre faltas de ortografía. Los ejercicios, trabajos y prácticas plagiados recibirán una calificación de 0 puntos. La reiteración de plagio en más de un trabajo implica el suspenso automático de la asignatura.

Evaluación no continua:

Aquellos alumnos que no participen en la evaluación continua o no hayan presentado la mitad de los trabajos de la asignatura se presentarán el examen final, con un valor del 50% de la nota, que entregarán junto a las prácticas atrasadas o un trabajo omnicompreensivo acordado con el profesor.

Cualquier estudiante podrá cambiarse a la modalidad de evaluación no continua siempre que no haya participado durante el periodo de impartición de clases en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura. Si un estudiante ha alcanzado ese 50% de actividades evaluables o si, en cualquier caso, el periodo de clases hubiera finalizado, se considerará en evaluación continua sin posibilidad de cambiar de modalidad de evaluación.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Se establecen dos fórmulas para la convocatoria extraordinaria:

- 1) Se mantiene la nota media obtenida en las prácticas durante el curso y el profesor determinará la forma de recuperación de prácticas suspendidas o no entregadas o, en su caso, la realización de un examen o trabajo alternativo, que hará media con las demás notas.
- 2) En los casos de evaluación no continua, se acudirá a un examen extraordinario con un valor del 50% y un trabajo omnicompreensivo de la parte práctica de la

asignatura acordado con el profesor cho valor será del 50% de la nota final.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Para la convocatoria de Finalización no contarán las notas acumuladas durante el curso ordinario.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia de Covid-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Tema 1 (de 7): La información periodística especializada	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	4
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	4
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	4
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	4
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	4
Periodo temporal: dos semanas	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 06-09-2021	Fin del tema: 17-09-2021
Comentario: Exposición del Tema general y presentación de ejemplos de periodismo especializado	
Tema 2 (de 7): Las fuentes periodísticas	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	4
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	4
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	4
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	4
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	4
Periodo temporal: dos semanas	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 20-09-2021	Fin del tema: 01-10-2021
Comentario: Trabajo con fuentes.	
Tema 3 (de 7): Lenguaje, géneros y metodología	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	4
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	4
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	4
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	4
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	4
Periodo temporal: dos semanas	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 04-10-2021	Fin del tema: 15-10-2021
Comentario: Lecturas comentadas, presentación de problemas de investigación	
Tema 4 (de 7): Periodismo de investigación	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	6
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	6
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	6
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	6
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	6
Periodo temporal: tres semanas	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 25-10-2021	Fin del tema: 12-11-2021
Comentario: Presentación de casos de investigación en platos	
Tema 5 (de 7): Periodismo científico y de salud	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	4
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	4
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	4
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	4
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	4
Periodo temporal: dos semanas	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 15-11-2021	Fin del tema: 26-11-2021
Comentario: Casos de Periodismo científico, trabajos de periodismo de salud	
Tema 6 (de 7): Periodismo Cultural y Social	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	2
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2

Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	2
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	2
Periodo temporal: una semana	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 29-11-2021	Fin del tema: 03-12-2021
Comentario: Debates sobre alta cultura y cultura de masas y análisis de eventos culturales	
Tema 7 (de 7): Periodismo de Precisión y Datos	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	6
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	6
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	6
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	6
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	6
Periodo temporal: tres semanas	
Grupo 30:	
Inicio del tema: 06-12-2021	Fin del tema: 23-12-2021
Comentario: Historias con datos	
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	30
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	30
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	30
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	30
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	30
Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS							
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción	
Arráez Betancourt, R. & Sanz Requena, J.F.	Ciencia para todos: la química del medio ambiente	Univ. Europea Miguel de Cervantes	Valladolid		2012		
Arráez Betancourt, R. (Coord.)	Ciencia para informadores: géneros y recursos. Nociones básicas de periodismo científico	Univ. Europea Miguel de Cervantes Ediciones	Valladolid		2009		
Berganza Conde, María Rosa	Periodismo especializado	Internacionales Universitarias Open		84-8469-132-2	2005		
Bounegru, L.; Chambers, L. & Gray, J.	Manual de periodismo de datos	Knowledge Foundation			2012		
Cairo, Alberto	El arte funcional: infografía y visualización de información	Alamut		978-84-9889-067-9	2011		
Cairo, Alberto	Infografía 2.0: visualización interactiva de información en	Alamut		978-84-9889-010-5	2008		
Camacho Markina, I.	La especialización en el periodismo: formarse para informar	Comunicación Social		978-84-92860-27-2	2010		
Caminos Marcet, J.M.	Periodismo de investigación. Teoría y práctica	Síntesis	Madrid		1997		
Chicote, J.	Periodismo de investigación en España	Fragua	Madrid		2006		
Fernández Sanz, Juan José	Prensa y periodismo especializado	Ayuntamiento Guadalajara		84-95179-65-2	2002		
Dader, José Luis	Periodismo de precisión: la vía socioinformática de descubri	Síntesis		84-7738-489-4	2002		
De Ramón, M. (Coord.)	10 lecciones sobre periodismo especializado	Fragua		84-7074-140-3	2003		
Eliás, Carlos	Fundamentos de periodismo científico y divulgación mediática	Alianza		978-84-206-8418-5	2008		
Esteve, F.	Teoría y técnicas del periodismo especializado	Fragua		978-84-7074-235-4	2007		
Esteve, F. y Nieto, J.C.	Nuevos retos del periodismo especializado	Shedas		978-84-942256-0-4	2014		
Fernández del Moral, J. (Coord.)	Periodismo especializado	Ariel		84-344-1302-7	2004		
Flores, J. y Salinas, C.	"El periodismo de Datos como especialización de las organizaciones de noticias en Internet"				2013		
	http://www.correspondenciasy analisis.com/es/pdf/cnt/1_periodismo_datos.pdf						
Fontcuberta, Joan	Foto-diseño: fotografismo y visualización programada	Ceac		84-329-5613-9	1990		
Gray, J.; Bounegru, L. y Chambers, L. (Eds.)	Data Journalism Handbook		Cambridge	978-1-449-33006-4	2012		
	Técnicas, procesos y ámbitos del						

Herrero Aguado, C. Et al. Izquierdo Labella, Luis	periodismo especializado Manual de periodismo local	PADilla libros Fragua	Sevilla	978-84-7074-351-1	2003 2010
Llano Sánchez, Rafael	La especialización periodística	Tecnos		978-84-309-4684-6	2008
Losada, A. y Esteve, F.	El periodismo de fuente	UPFS	Salamanca		2003
Mayer-Schönberger, Viktor	Big data: la revolución de los datos masivos	Turner		978-84-15832-10-2	2013
Meyer, P.	Periodismo de precisión	Bosch	Barcelona		1993
Moreno Castro, C.; Gómez Mompert, J.L. y Gómez Font, X. (Eds.)	Periodismo de complejidad: Ciencia, Tecnología y Sociedad	Universitat de València	Valencia		2004
Salazar, I.	Las profundidades de internet	Trea	Gijón		2005
Noguera, J.M.	Redes y periodismo. Cuando las noticias se socializan	UOC			2012
Noguera, José Manuel	Redes sociales para estudiantes de comunicación: 50 ideas pa	Editorial UOC		978-84-9788-975-9	2011
Pareja, Víctor Manuel	Guía de Internet para periodistas	Consejo Superior de Investigaciones Científicas, C		84-00-08092-0	2002
Quesada, Montse	Curso de periodismo especializado	Síntesis		978-84-9756-807-4	2012
Quesada, Montse	Periodismo especializado	Ediciones Internacionales Universitarias		8489893462	1998
Reig, Ramón	Periodismo de investigación y pseudoperiodismo: realidades,	Libertarias- Prodhufi		84-7954-558-5 (rúst.	2000
Seijas Candelas, Leopoldo Rafael	Estructura y fundamentos del periodismo especializado	Universitas		84-7991-155-7	2003
Smolan, Rick	The human face of big data	Against All Odds Productions		978-1-4549-0827-2	2012
Sobrados, M. (Coord.)	Presente y futuro en el periodismo especializado	Fragua	Madrid		2013
Turner, B. y Orange, R. (Eds.)	Specialist Journalism	Routledge		978-0-415-58284-1	2013
Valero Sancho, J.L.	La infografía. Técnicas, análisis y usos periodísticos	UPFS	Barcelona		2001
Scolari, Carlos Alberto	Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan	Deusto		978-84-234-1336-2	2012
Parrat, Sonia (coord.)	Manual práctico de redacción periodística: géneros informativos, interpretativos y de opinión	Síntesis		978-84-9077-451-9	2017
Serrano, Pipó	La transformación digital de una redacción y el periodismo móvil	UOC		978-84-9116-757-0	2017
Freire Sánchez, Alfonso	La nueva narrativa transmedia de la generación Google Kids	UOC		978-84-9180-080-4	2018
Semir, Vladimir de.	Decir la ciencia : divulgación y periodismo de Galileo a Twi	Universidad de Barcelona,		978-84-475-3907-9	2015
Semir, Vladimir de	La ciencia en los medios de comunicación : 25 años de contri	Fundación Dr. Antonio Esteve		978-84-935465-8-8	2007
Semir, Vladimir de	Periodistas científicos: corresponsales en el mundo de la	UOC,		978-84-9116-785-3	2017
Bodker, Henrik y Neverla, Irene	Environmental journalism	Routledge		978-1-138-67737-1	2016
Cox, Robert	Environmental communication and the public sphere	SAGE		978-1-4833-4433-1	2016
Fernández del Moral, J. y Esteve Ramírez, F.	Estudios sobre información periodística especializada	Fundación Universitaria San Pablo CEU,		84-86792-80-0	1997
Hunter, Mark Lee	La investigación a partir de historias. Manual para periodistas de investigación https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226457	Ediciones UNESCO	Montevideo	978-92-3-304189-9	2013
Abadal, Ernest	Acceso abierto a la ciencia /	Editorial UOC,		978-84-9788-548-5	2012